

Wikipedia y ciencia abierta:
la experiencia de los proyectos comunitarios de Wikimedia Argentina

Maju (María Julia) Planas

Wikimedia Argentina

Argentina

maju@wikimedia.org.ar

ORCID <https://orcid.org/0009-0002-0113-3828>

Palabras clave: proyectos Wikimedia, Proyectos comunitarios, ciencia abierta, Wikipedia, acceso abierto

Introducción

Los Proyectos comunitarios, impulsados por Wikimedia Argentina, tienen como propósito dar a conocer y promover el uso de la ciudadanía en los proyectos Wikimedia¹. La propuesta está dirigida a equipos que trabajen en distintas áreas temáticas y estén interesadas en difundir el conocimiento abierto a través de Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. La iniciativa incluye un pequeño apoyo económico, acompañamiento en procesos de formación en los proyectos Wikimedia, organización de actividades y gestión de recursos.

La propuesta surge en el año 2017, como una línea de trabajo del Programa Comunidad. En ese entonces, los Proyectos comunitarios estaban orientados de manera exclusiva a la comunidad wikimedista local. Se buscaba acompañar con un pequeño fondo de apoyo económico a la comunidad de voluntarias y voluntarios del movimiento wikimedia situados en Argentina que se involucraban en distintas actividades que luego se verían reflejadas en alguno o varios de los proyectos Wikimedia.³ En 2018 y 2021 no se realizaron convocatorias, pero en 2019, 2020, sí. Hubo pocas postulaciones cada año, pero se implementaron varios proyectos, aunque la línea de ciencia abierta aún no era presentada de tal manera.

En el año 2022 se producen varios cambios en la convocatoria, ampliando y permitiendo que haya postulaciones de personas que aún no son wikimedistas. Se redefinen los objetivos que pasan a ser, a) fomentar la creación de conocimiento libre en los proyectos Wikimedia, su uso y divulgación y b) ampliar la comunidad Wikimedia en las localidades o instituciones participantes. A la par que se diseñan las líneas estratégicas (también llamadas áreas temáticas): Ciencia abierta, ambiente y biodiversidad, Cultura local y descolonización de Internet, Géneros, sexualidades y diversidad corporal, Derechos Humanos, memoria y culturas digitales y Tecnología y mejora del acceso a herramientas Wikimedia, que se adecuan al marco de descolonización elaborado de manera conjunta por Wikimedia Argentina y varios afiliados de la región en 2020.⁴ En 2024 se suma el Programa de Educación y Derechos Humanos a la implementación de los Proyectos comunitarios, que hasta ese entonces lo llevaba adelante el Programa de Cooperación y descentralización (anteriormente Programa de Comunidad).

En 2025, se suma a ambos programas el Programa de Cultura y Conocimiento abierto y las líneas estratégicas son reformuladas, cambian de denominación y cantidad, siendo ahora tres áreas temáticas prioritarias: Cultura local y descolonización de Internet, Procesos de construcción de memoria y culturas digitales y Ciencia abierta, ambiente y biodiversidad⁵.

En el presente trabajo nos centraremos en los Proyectos comunitarios del área temática prioritaria: Ciencia abierta, ambiente y biodiversidad, recuperando reflexiones sobre el trabajo realizado desde 2023 a la actualidad, teniendo en cuenta que los Proyectos seleccionados este año se encuentran en su etapa de cierre y presentación de informes.

Analizaremos los siguientes Proyectos comunitarios: Red de Observadores de Anfibios: generando y construyendo conocimiento en comunidad y en pos de la conservación de los anfibios de la

¹ https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2025

² https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Proyectos_Wikimedia

³ https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2017

⁴ <https://wikimedia.org.ar/2022/05/30/un-marco-de-descolonizacion-para-las-iniciativas-de-wikimedia-argentina/>

⁵ https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2025

provincia de Buenos Aires⁶; Especies Sin Fronteras⁷; Micromanía; Wiii-ki Insectos!: Ciencia Ciudadana desde la Reserva Natural Urbana Arroyo Itá, en Posadas, Misiones; Puesta en valor de las plantas trepadoras en los bosques en galería del noreste santafesino, en Santa Fe, y su aporte a la ciencia abierta en el marco de los proyectos Wikimedia.

Cabe aclarar que en esta oportunidad no relevaremos la implementación de los Proyectos comunitarios: Conexión y comunicación de las Ciencias Naturales - edición 2024 y Proyecto Biodiversidad viva y fósil del Arroyo Balta: Conocimiento libre desde la reserva, en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, de 2025, ya que su implementación fue acompañada por el Programa Educación y su ejecución estuvo ligada al trabajo en escuelas. Sin embargo, consideramos importante incluir su análisis en futuros trabajos ya que también han realizado contribuciones a la ciencia abierta.

A su vez, resulta necesario mencionar que una dimensión de la implementación de los Proyectos comunitarios está vinculada a las métricas *on-wiki*, es decir, al impacto en los proyectos Wikimedia ligado a la cantidad de ediciones realizadas en Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. No obstante, no centraremos el análisis en dichos resultados, sino en el conjunto de aportes que cada Proyecto ha realizado.

Actualmente Wikipedia se encuentra entre los diez sitios más visitados del mundo y sus proyectos hermanos, Wikimedia Commons y Wikidata realizan un gran aporte al conocimiento abierto ligado a imágenes, archivos, videos, libros, documentos y datos estructurados, ambas piezas centrales para la ciencia abierta.

Metodología resumida

En cuanto a la metodología utilizada en el siguiente trabajo se tratará de un análisis cuantitativo, que recuperará brevemente los aspectos destacados de la implementación de cada proyecto. Se incluirán datos cualitativos, pero no serán el eje central.

Resultados clave

A la hora de analizar los resultados de la implementación de los Proyectos Comunitarios vinculados a ciencia abierta, también estarán en diálogo con ambiente y biodiversidad ya que así fue construída el área temática. Otros aspectos a destacar son la federalización de los proyectos, la construcción de comunidades, la divulgación de saberes, la retroalimentación con los saberes no académicos, el apoyo económico y formativo a distintas comunidades de investigadores y el impacto en Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata. Para esto último fue necesario que todas las personas participantes de los Proyectos comunitarios aprendieran sobre el uso de las licencias abiertas, piezas fundamentales en los Proyectos Wikimedia y también para la ciencia abierta.

Federalización de los Proyectos comunitarios

Uno de los objetivos de los Proyectos comunitarios es que los proyectos Wikimedia sean conocidos y utilizados en distintas localidades del país. Argentina es el octavo país más extenso del

⁶

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2022/Red_de_Observadores_de_Anfibios:_generando_y_construyendo_conocimiento_en_comunidad_y_en_pos_de_la_conservaci%C3%B3n_de_los_anfibios_de_la_provincia_de_Buenos_Aires.

⁷ https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2023/Especies_sin_fronteras

mundo y además está fuertemente centralizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La concentración de actividades en dichos centros urbanos, suele invisibilizar el trabajo que realizan, entre otros, investigadores y académicas/os de distintos lugares del país. En este sentido, la selección de propuestas ha buscado poner en valor diversas localidades y la producción de saberes de dichos territorios. En el caso de la Red de Observadores de Anfibios, una red de voluntarias liderada por biólogas, se centraron en “promover y generar conocimiento científico local de acceso libre (datos abiertos) sobre los anfibios de la provincia de Buenos Aires a través de la ciencia ciudadana”, trabajaron en dos etapas, la primera en 2022 realizando actividades en las reservas naturales ubicadas en las localidades de Pilar, El Talar de Belén, Sierra de los Padres y Mar Chiquita, con una llegada a casi personas y la segunda, como continuidad de Proyecto en 2023⁸ en San Vicente y San Miguel, alcanzando un total de ochenta participantes que pudieron aprender sobre el riesgo actual en el que se encuentran los anfibios, la importancia de reconocerlos, conocer su hábitat y conocer las formas de colaborar con su conservación. Una de las acciones llevadas a cabo para su reconocimiento y conservación está ligada a las plataformas con licencias libres; iNaturalist en su Nodo ArgentiNat, Wikimedia Commons y Wikipedia, aspecto en el que profundizaremos luego.

El Proyecto Especies Sin Fronteras, localizado en la Ciudad de Mendoza, integrado por investigadoras e investigadores del IADIZA, trabajó en “el mapeo de plantas nativas y exóticas del Desierto del Monte (Mendoza, Argentina) que habitan ecosistemas naturales y urbanos desafiando las barreras que interponen al paisaje la urbanización, vías de comunicación y fragmentación de hábitats naturales”⁹ partiendo de una vacancia de datos y acceso por falta de recursos económicos, tiempo, apoyo institucional, entre otros motivos. Tuvo dos ediciones también, en el año 2023 se alcanzó a más de ciento cincuenta personas mediante diversas actividades, el desafío Bio, la charla sobre Mujeres en la ciencia, la Gran biobúsqueda del Sur, y charla Ciencia abierta, brechas de representación y Wikimedia y la editatón de las fotos mapeadas en el Piedemonte mendocino. En 2024 los esfuerzos se dirigieron a

“mapear y obtener registros fotográficos actuales para la identificación correcta de especies de plantas nativas y exóticas en ecosistemas urbanos de Ciudad de Mendoza y Ciudad de Godoy Cruz; (...) digitalizar y subir en Wikimedia Commons registros fotográficos históricos de especímenes de plantas y animales de ciudad de Mendoza y ciudad de Godoy Cruz, desde principios del siglo XX y hasta la etapa inicial de formación de las colecciones biológicas en Mendoza (1970- 1980); (...) incorporar en las comunidades de personas del ámbito educativo y de gestión de gobierno el valor de la escala temporal en el recambio de especies en las ciudades. Valorizar la biodiversidad actual y pasada y diluir la frontera del acceso a datos de colecciones biológicas [y] visibilizar el aporte de personas que participaron en la construcción del patrimonio científico regional a través de colecciones biológicas mediante la elaboración de sus biografías en Wikipedia”¹⁰¹¹.

El Proyecto Micromanía se llevó a cabo en 2024 en la localidad de Villa Regina, Río Negro, por un conjunto de estudiantes agrupadxs en el Club de Biotecnología Agrícola y Ambiental (CBAA) de la Universidad Nacional de Río Negro. Entre las actividades llevadas adelante se incluyeron editatones, talleres de experimentación, escritura científica, huerta y compostaje, caminatas fotográficas y una

8

[https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2023/Red_de_Observadores_de_Anfibios_\(ROA\):_fortalecimiento_y_ampliacion_-_edicion_2023](https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2023/Red_de_Observadores_de_Anfibios_(ROA):_fortalecimiento_y_ampliacion_-_edicion_2023)

⁹ https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2023/Especies_sin_fronteras

¹⁰ Información volcada en la propuesta presentada mediante el formulario privado Lime Survey y en el convenio firmado entre Especies Sin Fronteras y Wikimedia Argentina.

¹¹ <https://diff.wikimedia.org/es/2025/03/08/proyectos-de-la-comunidad-2024-ciencia-abierta-y-conocimiento-libre/>

exhibición artística-científica, destinados a promover la creación y mejora de contenido relacionado con la educación científica, microbiología, género y diversidades, en Wikimedia Commons, Wikispecies y Wikipedia, llegando al menos a cuatrocientas personas¹².

Los Proyectos llevados adelante este año, Wiii-ki Insectos!: Ciencia Ciudadana desde la Reserva Natural Urbana Arroyo Itá, en Posadas, Misiones y Puesta en valor de las plantas trepadoras en los bosques en galería del noreste santafesino, en Santa Fe, y su aporte a la ciencia abierta en el marco de los proyectos Wikimedia aún se encuentran relevando los datos de alcance de sus actividades. Lxs investigadores del Proyecto Wiii-ki Insectos! se propusieron contribuir mediante la incorporación de contenido sobre insectos en Wikimedia commons y Wikidata, y ampliar la comunidad Wiki mediante actividades y registros fomentando la participación ciudadana; por su parte el equipo de Plantas trepadoras trabajó en registrar y documentar las especies ya relevadas (30 especies arbóreas) y aquellas (lianas y enredaderas) que se incorporen en los nuevos relevamientos en la Reserva Privada de Uso Múltiple “Doña Sofía”, elaborando fichas técnicas de divulgación. Se estima que a través de las distintas charlas de divulgación, editatones, salidas de campo, participación en simposios, y donación de un herbolario alcanzaron alrededor de setenta personas cada uno¹³.

Construcción de comunidades

Hasta aquí describimos la gran cantidad de personas que son parte de las actividades dinamizadas por los Proyectos, que a su vez son formados por equipos que van de tres a diez personas. Sin embargo, la construcción de comunidades lleva tiempo, es una tarea de largo aliento, que requiere de paciencia y recursos, espacios donde realizar actividades, acceso a internet, personas interesadas en el tema, personas con ganas de aprender qué aporte pueden realizar a la ciencia abierta desde su lugar. En el marco de las actividades muchas veces se dan colaboraciones con instituciones que no conocían los Proyectos Wikimedia, que no sabían acerca de ciencia abierta o que no habían pensado en dicho cruce, dando lugar a nuevas propuestas y conversaciones que pueden fortalecer las incipientes comunidades.

Una vez que los Proyectos finalizan su implementación, desde Wikimedia Argentina ofrecemos ese apoyo y trabajamos por seguir en contacto con cada equipo, acompañando las nuevas propuestas que surjan, invitándolxs a participar de actividades donde puedan compartir sus saberes y recorridos. Evitamos que la continuidad de Proyectos dure más de dos ediciones para darle posibilidad a otras grupalidades y poder seguir llegando a distintos lugares del país.

Divulgación de saberes y la retroalimentación con los saberes no académicos, apertura de colecciones y digitalización

A excepción de la apertura y digitalización de colecciones, podemos considerar que la divulgación de saberes y la retroalimentación con los saberes no académicos son algunos de los aspectos de la implementación que suele resultar más sencillo de llevar a cabo a las distintas grupalidades. Es un rasgo general de los equipos la disponibilidad para compartir conocimientos, recibir preguntas y pensar con quienes traen saberes no académicos o están realizando su formación científica. Por ejemplo, recuperando información de culturas originarias sobre plantas, como lo viene haciendo el Proyecto Plantas Trepadoras, o fomentando el pensamiento crítico cómo lo hace la Red de Observadores de Anfibios al explicar los efectos de la cementización y escuchar a los pobladores locales recordando que en su infancia “veían sapos por todos lados” e incorporar la pregunta de qué ocurrió con ellos. Otros ejemplos son las distintas salidas y caminatas, diurnas y nocturnas, donde los sentidos son puestos en

¹² <https://diff.wikimedia.org/es/2025/03/08/proyectos-de-la-comunidad-2024-ciencia-abierta-y-conocimiento-libre/>

¹³ <https://diff.wikimedia.org/es/2025/11/15/proyectos-comunitarios-2025-abrir-archivos-y-salir-al-territorio/>

juego de otra forma, las actividades artísticas con microorganismos y la pregunta sobre geolocalizar o no ciertas especies de plantas del piedemonte mendocino que no son vistas con frecuencia y que son muy buscadas.

Uno de los aspectos que presenta más dificultades es la apertura de colecciones y su digitalización. Esto se debe a que hay varias cosas en juego, por un lado, se trata de saberes que han sido recopilados con mucho esfuerzo, muchas veces siendo innovadores o únicos, en el caso de las plantas que han sido conservadas durante más de cien años son además muy frágiles. Por otro lado, en el marco de ese mismo objeto tan cuidado y propio de una institución al digitalizarlo (teniendo los debidos cuidados para que no se dañe) esa planta se vuelve accesible a cualquier persona que la busque, y lamentablemente, en muchas instituciones científicas hay prácticas que se alejan de la noción de colaboración y apertura que caracteriza a la ciencia abierta. De todas formas, con perseverancia y (nuevamente) paciencia es posible lograr que más colecciones sean de libre acceso.

El apoyo económico y formativo a distintas comunidades de investigadores, el uso de las licencias abiertas

Los Proyectos Comunitarios tienen una duración máxima de seis meses y a lo largo de su implementación se brinda apoyo económico para poder realizar distintas actividades, viáticos para las salidas de campo y presentaciones en congresos, actividades de divulgación, editatones, compra de materiales y honorarios, que deben ser rendidos progresivamente. Al inicio de los Proyectos se brindan capacitaciones para aprender a editar en Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata, para ello se aborda el uso de licencias libres que es el corazón de los proyectos Wikimedia. Este aspecto es fundamental ya que la mayoría de las personas que integran los equipos suelen estar familiarizadxs con ArgentiNat, pero no tienen claridad sobre las licencias que utilizan y sus diferencias. Esto también ocurre en relación a la publicación de documentos, libros, especialmente porque muchas instituciones públicas recomiendan las licencias “NC” desconociendo que son incompatibles con Wikimedia Commons.

El impacto en Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata

Estos tres proyectos Wikimedia son los más conocidos y difundidos, sin embargo, muchas personas que podrían editar en cualquiera de ellos no se animan a hacerlo porque temen “romper algo”. En las formaciones explicamos que es casi imposible que eso suceda, ya que las ediciones, todas de código abierto, se pueden hacer en un editor visual que es cómo utilizar Word, a la par que todas las ediciones pueden verse y deshacerse de ser necesario.

Cada proyecto con sus especificidades realiza distintos aportes que se traducen en métricas de cantidad de imágenes, videos, audios, artículos de Wikipedia y elementos de Wikidata creados y mejorados. Cada equipo tiene sus tiempos en función de su alfabetización digital, de la cantidad de actividades y relevamientos que realice, del acceso a internet y equipos. Desde Wikimedia Argentina no ponemos las métricas por encima de los proyectos, por lo que no recomendamos, por ejemplo, hacer subidas compulsivas de imágenes, sino sólo de aquellas que tengan relevancia enciclopédica. En este sentido, un trabajo que requirió de más tiempo fue el que llevó a cabo, el equipo de Especies Sin Fronteras, en su segunda edición ya que digitalizó parte del archivo fotográfico que incluía las primeras expediciones antárticas de las que fue parte el botánico Ruiz Leal.¹⁴

Implicaciones y conclusiones

Teniendo en cuenta que se trata de una experiencia que lleva poco tiempo siendo implementada de manera más sistemática, que amplía su potencia de forma interna en Wikimedia Argentina al ser

¹⁴ https://es.wikipedia.org/wiki/Adri%C3%A1n_Ruiz_Leal

incorporado por otros Programas, que la convocatoria crece progresivamente pasando de trece postulaciones en 2022, a más de cincuenta en los años siguientes, de los cuáles un poco menos de un 25% corresponden al área temática prioritaria Ciencia abierta, ambiente y biodiversidad, consideramos que dicha área de los Proyectos comunitarios es de suma importancia y requiere seguir recibiendo apoyo por varios motivos. Los distintos equipos demuestran a lo largo de la ejecución de los proyectos que es prioritario para ellos la divulgación de la ciencia y la importancia de trabajar en proyectos abiertos, en sus licencias, código, archivos. Si bien en algunos casos la convocatoria es más numerosa que en otros, esto depende del apoyo y redes institucionales que cada equipo tenga y del alcance de sus redes sociales.

Poder acompañar a equipos de investigadoras/es novatos o con más experiencia es un aspecto a destacar en el marco de un fuerte proceso de retirada de apoyo económico de parte del Estado Nacional a la ciencia. En este contexto este tipo de proyectos adquieren mayor interés, lo cual es positivo ya que hay muchas postulaciones y proyectos interesantes, pero también ocurre que para algunos equipos el financiamiento pasa a un primer plano y se descuida o no se prioriza, por ejemplo, el impacto en los proyectos Wikimedia. De nuestra parte vamos observando el desarrollo del proyecto para que puedan mejorar este punto previo a que finalice la implementación.

Otro punto favorable, tiene que ver con la llegada a nuevas comunidades en puntos lejanos del país, a la vez que comienzan a verse posibles articulaciones entre los distintos equipos que han sido parte de los Proyectos comunitarios o bien de equipos que conocen los proyectos Wikimedia y hacen aportes ligados a la ciencia abierta. En este sentido, se produce un resquebrajamiento de la endogamia que muchas veces es constitutiva de los centros académicos, de producción de conocimiento, al encontrarse con personas que tienen saberes que pueden ponerse en diálogo y enriquecerse mutuamente. Este resquebrajamiento también se produce en la endogamia de la comunidad wikimedista que muchas veces es reticente a los novatos porque no conocen las reglas o no las siguen como ellos esperan.

A modo de conclusión, se trata de una iniciativa que es muy potente, que logra llegar a distintos públicos y materializar la ciencia abierta. Sin embargo es necesario seguir repensando y mejorando, en cuanto a conexiones entre equipos, apoyo a las distintas necesidades técnico-formativas en los proyectos Wikimedia y sostenimiento de las nuevas comunidades.

Referencias

Adrián Ruiz Leal

https://es.wikipedia.org/wiki/Adri%C3%A1n_Ruiz_Leal Fecha de consulta: 26/11/25

Anexo: Proyectos Wikimedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Proyectos_Wikimedia Fecha de consulta: 26/11/25

Arza, V., Actis, G., Curutchet, S., Cdastró, L., & Velarde, M. (2021). Ciencia Ciudadana: beneficios y desafíos con ilustraciones de casos de Argentina. Documento de posición. Recuperado de <http://fund-cenit.org.ar/ciencia-ciudadana-beneficios-y-desafios-con-ilustraciones-de-casos-de-argentina-documento-de-posicion/>

Comité Asesor en Ciencia Abierta y Ciudadana. (2022). Diagnóstico y lineamientos para una política de Ciencia Abierta en Argentina. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/150523>

D'Onofrio, G., Arza, V., & Actis, G. (2024). Ciencia ciudadana en América Latina: Perspectivas y políticas públicas. *Perfiles Educativos*, 46(184), 194–204. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2024.184.61781>

Hand, E. (2010). Citizen science: People power. *Nature*, 466(7307). Recuperado de <https://www.nature.com/news/2010/100804/pdf/466685a.pdf>

Proyectos de la comunidad 2017

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2017 Fecha de consulta: 26/11/25

Proyectos de la comunidad 2022

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2022 Fecha de consulta: 26/11/25

Proyectos de la comunidad 2023

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2023 Fecha de consulta: 26/11/25

Proyectos de la comunidad 2024 Ciencia abierta y conocimiento libre

<https://diff.wikimedia.org/es/2025/03/08/proyectos-de-la-comunidad-2024-ciencia-abierta-y-conocimiento-libre/> Fecha de consulta: 26/11/25

Proyectos de la comunidad 2025

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Argentina/Proyectos_de_la_comunidad_2025 Fecha de consulta: 26/11/25

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina (2020). Lineamientos para una Política Nacional de Apropriación Social del Conocimiento. Ciencia, Tecnología e Innovación de los ciudadanos para los ciudadanos. Recuperado de https://minciencias.gov.co/sites/default/files/documento_de_lineamientos_para_la_politica_nacional_de_apropiacion_social_del_conocimiento_1.pdf

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. (2021). Resolución 0643 Por la cual se adopta la Política Pública de Apropriación Social del Conocimiento en el marco de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Marzo 2021. Recuperado de https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0643-2021.pdf

UNESCO. (2021). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa

Un marco de descolonización para las iniciativas de Wikimedia Argentina

<https://wikimedia.org.ar/2022/05/30/un-marco-de-descolonizacion-para-las-iniciativas-de-wikimedia-argentina/> Fecha de consulta: 26/11/25

Este resumen ampliado se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC-BY-SA 4.0)

*Elegí este tipo de licencia, ya que las licencias NC son incompatibles con el repositorio multimedia Wikimedia Commons, donde también puede alojarse este trabajo.